

Análisis Fisiológico de la Especie Galván

(Informe Técnico de Biología Especulativa)

Autor: Josué González García

Abstract (Resumen Técnico)

El presente estudio describe las adaptaciones evolutivas de los Galvanes, un organismo anfibio de morfología transicional entre los órdenes Caudata y Anura. Se analiza su capacidad de adhesión superficial mediada por glándulas mucosas especializadas y su notable agilidad, derivada de una alta densidad de la proteína titina en las miofibrillas musculares.

Finalmente, se propone un modelo de procesamiento neuronal basado en una proporción elevada de células gliales, permitiendo una plasticidad sináptica superior y una descentralización motora mediante ganglios periféricos autónomos.

Organismo Base

Los Galvanes son anfibios bípedos cuya taxomania es una que combina características de un Caudata —al poseer dientes— y de un anfibio Anura —careciendo de cola en una etapa adulta— cuya piel posee glándulas capaces de ayudar al mantenimiento del equilibrio osmótico siendo el medio poroso (equilibrando sales y demas elementos), ya que pueden transportar esos elementos entre el interior y el exterior del organismo.

Capacidad de trepar paredes

Debido a la mayor cantidad de exponentes líquidos dentro de Galvan Prime, se ha facilitado su regulación osmótica debido a que las glándulas (de anfibio) se pudieron desarrollar más en este entorno, por ende: Los Galvanes poseen más Glándulas de moco (mucus)/Glándulas sublinguales (glándulas que tienen una innervación colinérgica más esporádica de los conductos y se localizan principalmente en los vasos sanguíneos) Estas glándulas mucosas experimentan secreción alrededor del cuerpo de materia gris.

Agilidad sobrehumana

Las glándulas también permiten absorber mayor cantidad de Titina, la cual funciona como proteína en las fibras musculares que contribuyen a la elasticidad en el flexor. Esta energía elástica en el flexor de Materia Gris les permite mayor agilidad.

Componentes Químicos Clave

Poseen componentes químicos esenciales

Potasio - Fundamental para el mantenimiento de la contracción muscular y el equilibrio hídrico.

Sodio - Esencial en la regulación osmótica.

Cloro - Contribuye al balance de fluidos.

Hierro - Responsable del transporte de oxígeno.

Súper Inteligencia [Neurofisiología]

Los Galvanes poseen un cerebro poseen una proporción excepcionalmente alta de células gliales por neurona. Al ser una zona tan compactada, las dendritas tienen mayor sinapsis entre sí, con ganglios nerviosos en cada nervio de sus músculos. Esto les permite realizar tareas complejas y reacciones autónomas sin necesidad de usar su sinapsis principal. (Hemos justificado su habilidad de: trepar por los muros, saltar muy alto y su gran inteligencia)

Fuentes

- 'Universidad complutense de madrid'
- 'Un artículo de la osmosis en ornganimos de Luis Felipe del Castillo'